

IJTIMOIYLASHUV DAVRIDA YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA OILAVIY TARBIYANING O'RNI VA OTA-ONALAR PEDAGOGIK MADANIYATINI OSHIRISH YO'LLARI

Qulmatov Norqobil Eshmamatovich¹, Rizzaev Shavkatjon Rixsiboevich²

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali, katta o'qituvchi;

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali, ассистент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056566>

“Yangi O‘zbekistonni o‘z mehnatidan baxt topib yashaydigan insonlar mamlakatiga, har tomonlama rivojlangan ijtimoiy makonga aylantirish keng ko‘lamli islohotlarimizning asosiy maqsadidir.”

Sh.M.Mirziyoev

“Yangi O‘zbekiston strategiyasi” asaridan.

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatimizda ijtimoiylashuv davrini boshidan kechirayotgan yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda oilaviy tarbiyaning o'rni va ota-onalar pedagogik madaniyatini oshirish yangi O'zbekiston jamiyatining ma'naviy asoslaridan biri ekanligi to'g'risida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, ijtimoiy jarayonlar, ijtimoiylashuv, oila, ota-ona, tarbiya, yoshlar, vatan, vatanparvarlik.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль семейного воспитания в воспитании молодежи в духе патриотизма, которая в нашей стране переживает период социализации, и то, как повышение педагогической культуры родителей является одной из духовных основ нового узбекского общества.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, социальные процессы, социализация, семья, родители, воспитание, молодежь, Родина, патриотизм,

Annotation. This article discusses the role of family education in educating young people in the spirit of patriotism, who are going through a period of socialization in our country, and how improving the pedagogical culture of parents is one of the spiritual foundations of the new Uzbek society.

Key words: New Uzbekistan, social processes, socialization, family, parents, upbringing, youth, homeland, patriotism.

Kirish. Mavzuning dolzarbligi.

Bugun biz tarixiy bir davrda - xalqimiz o'z oldiga ezgu va ulug' maqsadlar qo'yib, tinchoqosoyishta hayot kechirayotgan, avvalambor o'z kuch va imkoniyatlariga tayanib, demokratik davlat va fuqarolik jamiyati qurish yo'lida ulkan natijalarni qo'lga kiritayotgan bir zamonda yashamoqdamiz. Biz o'z taqdirimizni o'z qo'limizga olib, azaliy qadriyatlarimizga suyanib, shu bilan birga, taraqqiy topgan davlatlar tajribasini hisobga olgan holda, mana shunday olijanob

intilishlar bilan yashayotganimiz, xalqimiz asrlar davomida orziqib kutgan ozod, erkin va farovon hayotni barpo etayotganimiz, bu yo'lda erishayotgan yutuqlarimizni xalqaro hamjamiyat tan olgani - bunday imkoniyatlarning barchasini aynan mustaqillik berganini bugun hammamiz chuqur anglaymiz.[1] Yangi O'zbekiston sharoitida yoshlarning ijtimoiylashuvi deganda – ularning jamiyat qoidalari, qadriyatlarini, urf-odatlarini va me'yorlarini o'zlashtirishi, jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida kamol topishi jarayoni tushuniladi. Bu jarayonda **oila birinchi va asosiy ijtimoiy institut** sifatida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan vazifani bajaradi. Ayniqsa, oilada farzandlar tarbiyasida, qolaversa yoshlarda mardlik, **vatanparvarlik his-tuyg'usi, milliy g'urur va iftixor, vatanni sevish va jamiyatga sadoqat** kabi xislatlarni shakllantirishda oilaning ta'siri nihoyatda beqiyos sanaladi. Chunki bola shaxs sifatida avvalo oila muhitida shakllanadi. Yana shu bilan birga yoshlarning ijtimoiylashuvi - bu ularning milliy g'oya va mafkura bilan tanishib, ularni o'z hayotida tatbiq etish jarayonidir. Bir so'z bilan aytganda Yangi O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosati, jamiyat qonun-qoidalari, milliy qadriyatlar, Vatanga muhabbat va fidoyilikni shakllantirishda oilaning o'rni beqiyos. Shunday ekan biz tanlagan "Ijtimoiylashuv davrida yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda oilaviy tarbiyaning o'rni va ota-onalar pedagogik madaniyatini oshirish yo'llari" mavzusi bugungi kun uchun eng dolzarb va muhim mavzulardan biri hisoblanadi. Muammoni hal qilish yo'llari: Ijtimoiylashuv davrida yoshlarni vatanparvar komil insonlar qilib tarbiyalashda xalqimizning ma'naviy merosi, ajdodlar va avlodlar uzviyligining barqaror davomiyligi muhim ahamiyatga ega. Avlodlar uzviyligi deganda ota-bobolarimizning boy ma'naviy merosi, hayotiy tajribalari, o'tmish ajdodlarimizdan bizlargacha yetib kelgan milliy ma'naviy qadriyatlar tizimi, va urf-odatlar tushuniladi. Avlodlar uzviyligi jarayonning buzilishi har qanday jamiyatning nafaqat ma'naviy tanazzuliga, balki mafkuraviy bo'shliq (vaakum)ning paydo bo'lishiga ham olib kelishi mumkin. Shuning uchun Uchunchi Renessans ostonasida turgan Yangi O'zbekistonda avlodlar uzviyligi va davomiyligi masalasi davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Taklif va tavsiyalar: Zamonaviy jamiyatda yoshlarni vatanparvar komil insonlar qilib voyaga yetkazishda oila tarbiyasi va bunda ota-onalarning farzand tarbiyasidagi mas'uliyatini kuchaytirish, ularning pedagogik va psixologik bilimlarini oshirishni davrning o'zi taqozo etmoqda. O'tmish ajdodlarimiz ijtimoiy hayotidan shu narsa yaxshi ma'lumki, yurtimizda qadim-qadimdan oila eng muqaddas va mo'tabar dargoh hisoblanib, jamiyat uchun yetuk va komil insonlarni tarbiyalash ota-bobolarimizning yuksak burchi va mas'uliyati sanalgan. Oilada farzand tarbiyasiga alohida ahamiyat berish masalasiga asrlar mobaynida ota-bobolarimiz hech qachon befarq qaramagan. Insoniyat XXI asrga qadam qo'ygach turli xil ko'rinishdagi hayot tarzlari, g'oyalar va mafkuralar keskin raqobatga kirishgan bugungi zamonaviy dunyoda sodir bo'layotgan yangilanishlarning ijobiy tomonlarini xalqimizning boy ma'naviy milliy qadriyatlarini, urf-odatlarini va an'analari bilan boyitgan holda yoshlar tarbiyasida qo'llashimiz, ularning qalbida milliylik, vatanparvarlik, insoniylik, iymon- e'tiqod tuyg'ularini uyg'otib, oila qarshisidagi mas'uliyatni his qila bilish, oilaviy hayotning murakkab jihatlarini anglash, har qanday qiyinchiliklarni yengib o'tishga tayyorlashga o'rgatishimiz lozim. Yoshlarimizni vatanparvar komil insonlar qilib tarbiyalashda oila birinchi institut bo'lib hisoblanadi. Unda milliy qadriyatlarimizni singdirish- (Vatan tarixi, milliy qahramonlar, ota-bobolarimiz haqidagi suhbatlar va hokozolar), shaxsiy namuna ta'siri- (ya'ni bolalar ota-onalariga qarab, ularning mehnatiga, xulq-atvoriga, jamoat ishlariga munosabatiga va fuqarolik pozitsiyalariga qarab o'z xulq-atvorlarini shakllantirishadi), mehnat va mas'uliyatga o'rgatish-(Vatanparvarlik nafaqat ehtiros, balki mehnatsevarlik, javobgarlik, jasorat kabi fazilatlarini o'z ichiga oladi. Oilada mehnat odatlarini shakllantirish shu

fazilatlarga zamin bo'radi), Media savodxonlik va axborot xavfsizligini o'rgatish-(Zamonaviy davrda yoshlar turli manbalardan ta'sir oladi. Oilada bolaga - feyk axborot, zararli g'oyalar, ekstremistik targ'ibotlarga qarshi immunitetni shakllantirishda katta o'rin tutadi). Yoshlarimizni vatanparvar komil insonlar qilib tarbiyalashda milliy qadriyatlarimizdan ustunroq qonuniyat yo'q ekani ming yillar mobaynida sinovdan o'tgan ayni haqiqatdir. Tarbiya har doim ham muhim masala bo'lib kelgan. "Tarbiya biz uchun yo hayot - yo mamot, yo najot - yo halokat, yo saodat - yo falokat masalasidir"[2] deb aytgan buyuk ma'rifatparvar va ta'lim-tarbiya fidoiysi Abdulla Avloniyning bu so'zlari o'z vaqtida naqadar muhim va dolzarb bo'lgan bo'lsa, hozirgi vaqtda ham biz uchun shunchalik, balki undan ham ko'ra muhim va dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shundan kelib chiqish aytish mumkinki, oilada farzand tarbiyasida ota-onaning o'rni bab-baravar, ham otaning, ham onaning o'z bor. Agar bu tamoyilga amal qilinmasa, ya'ni biri ikkinchisini inkor etib, har biri o'z bilganicha harakat qilsa, oilada har qanday bola nafaqat odobsiz, dangasa, qo'rs va toshmehar bo'lib o'sadi, balki xudbin, xiyonatkor, faqat o'zi uchun yashaydigan kimsa bo'lib voyaga yetadi. Muxtasar qilib aytganda, bolada sog'lom ongni shakllantirish imkoniyati boy berilsa, u voyaga yetganidan so'ng oiladagi va jamiyatdagi hayot qonuniyatlariga zid, qarama-qarshi xatti-harakatlar qila boshlaydi. Bunday paytda afsuski, hech bir narsa foyda bermaydi. O'zbekchilik, milliy va ma'naviy qadriyatlar, avlod-ajdodlar, o'tmish va kelajak haqidagi pand-nasihatlarimiz endi unga ta'sir qilmaydi. Shu bois ham buyuk alloma Abu Ali ibn Sino bola tarbiyasi bilan uning tug'ilishidan avvalroq, ona qornidan boshlaboq shug'ullanish lozim, degan edi. [3] Yana shuni ham ta'kidlash kerakki, oilada farzand tarbiyalashda bobo va buvilarning tajribalariga tayanish an'anaviy qadriyatlarimizning uzviy qismi bo'lib kelgan. Yoshi ulug' otaxon-onaxonlarimizning o'z nevaralariga bergan: suvga tupurma, nonni ko'zingga surt, kattaga hurmatda, kichikka izzatda bo'l, haromdan hazar qil, odob-axloqli bo'l singari hayotiy o'g'itlari, pand nasihatlari ularning kelgusida har tomonlama yetuk, ma'naviy barkamol, komil insonlar bo'lib yetishishiga sabab bo'lganiga tarixda misollar juda ko'p. Ijtimoiylashuv davrida yoshlarni vatanparvarlik ruxida tarbiyalashda har bir oilaning boshliqlari bo'lmish ota-onalarning pedagogik va psixologik bilimlarining qay daraja rivojlanganligi farzandlarimizning kelajakda vatanparvar insonlar bo'lib shakllanishlarida nihoyatda muhim jihatlardan biri ekanligini bugungi xayotning o'zi ko'rsatib turibdi. Shu o'rinda ota-onalarning pedagogik madaniyati, uning mazmun-mohiyati nimalardan iborat, degan savollarga to'xtalib o'tsak. Pedagogikada bu - ota-onaning bola psixologiyasi, tarbiya usullari, bolaning yosh xususiyatlari va ijtimoiy muhitini hisobga olgan holda to'g'ri tarbiya usullarini qo'llash qobiliyatidir. Qaysi bir oilada ota-onaning farzandiga nisbattan mehr-muhabbati yuqori bo'lsa, farzandining baxti uchun bee'tibor bo'lmasa, kelajakda jamiyatda haqiqiy inson bo'lib voyaga yetishida g'amxo'rlik ko'rsatsa, bunday oilalarda bolani tinglay olish, tushunish va hurmat qilish, jismoniy yoki ruhiy jazolashdan voz kechish, o'zaro samimiy madaniy muloqot, hurmatli munosabat, bolaning qiziqishlari va iqtidorini qo'llab-quvvatlash, axborot texnologiyalaridan oqilona foydalanishni o'rgatish madaniyati yuqori bo'ladi. Bugungi kunda "yoshlarimiz har tomonlama yetuk, ma'naviy va jismoniy kuchli, bilimli, dono va albatta baxtli bo'lishlari shart" degan tamoyilni ilgari surib, yosh avlodga katta umid va mas'uliyat yuklagan davlatimiz tomonidan olib borilayotgan oqilona siyosat hamda Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi doirasida oilaning, ayniqsa ota-onalarning farzand tarbiyasidagi mas'uliyatini kuchaytirish, ularning pedagogik va psixologik bilimlarini oshirish kunning eng muhim vazifalaridan biri bo'lib turibdi. Ushbu vazifani bajarish maqsadida ota-onalar pedagogik madaniyatini oshirishning bir qator yo'llari ishlab chiqilgan. 1.Oilada ota-onalarning farzand

tarbiyasidagi ma'suliyatlarini oshirish maqsadida Yangi O'zbekistonda joriy etilgan Ota-onalar universitetlari, psixologik masofaviy platformalar, maktablar qoshidagi ota-onalar seminarlari orqali ularning bilim va ko'nikmalari, pedagogik mahoratlari muntazam oshirib borilmoqda. 2. Psixolog va pedagoglar bilan maslahatlar. Bunda ota-ona bolasining yosh psixologiyasi, muomala odobi, vatanparvarlik tarbiyasi usullari bilan tanishadi va bevosita qo'llaydi. 3. Oilaviy kitobxonlik va ma'naviy muhit. Bu yo'nalish tarbiyaning muhim qismi bo'lib, bunda kitob o'qish an'anasi, tarixiy kitoblar, qahramonlar haqidagi asarlar, oilaviy suhbatlar o'rin oladi. 4. Media savodxonlik bo'yicha bilimlar berish. Bu yo'nalishda ota-onalar internet tahdidi, omiliy ta'sirlar, axborot manbalarini saralash, ijtimoiy tarmoqlarda mas'uliyatli xulq kabi bilimlarga ega bo'lishi lozim. 5. Mahalla va jamoat bilan hamkorlik qilish. Bunda yoshlar tadbirlarida ishtirok etish, ixtiyoriy faoliyat, vatanparvarlik tadbirlariga bolani jalb qilish. Kutilayotgan ijtimoiy samara(natija): Oila bolaning ilk ijtimoiylashuv maktabidir. Ijtimoiylashuv davrida yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda oilaviy tarbiya va ota-onalar pedagogik madaniyatining mukammalligi, hayotiyligi va jozibadorligi natijasida farzandlar ona tiliga muhabbat, xalqimizning milliy urf-odatlarini va an'alarini his etish, milliy davlatchilik tariximizga va milliy madaniyatimizga, shu bilan birga umuminsoniy madaniyatga hurmat tuyg'usi, Vatan tushunchasi va uning muqaddasligi kabi tuyg'ularni aynan oila muhitida oladi va shakllanadi. Bolaning Vatanga munosabati uni tarbiyalayotgan ota-ona misolida namoyon bo'ladi. Ijtimoiylashuv davrida yoshlar shaxsiyatining asosiy poydevori oilada qo'yiladi. Oiladagi tarbiya qanchalik sog'lom va mazmunli bo'lsa, yoshlardagi vatanparvarlik ruhi, mas'uliyat, milliy g'urur va fuqarolik pozitsiyasi shunchalik kuchli bo'ladi. Shu bois ota-onalarning pedagogik madaniyatini oshirish - yoshlarning ma'naviy kamolotida hal qiluvchi omildir. **Xulosa qilib aytadigan bo'lsak**, Ijtimoiylashuv davrida yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda oila: birinchi tarbiya o'chog'i, milliy va umuminsoniy qadriyatlarning asosiy targ'ibotchisi, shaxsiy namuna ko'rsatuvchi maktab va ijtimoiylashuvning dastlabki va o'suvchi muhiti sifatida hal qiluvchi o'ringa ega. Oila bolada vatanga mehr tuyg'usini bir qator amaliy faoliyatlar orqali mustahkamlaydi: muzeylar, tarixiy yodgorliklar, ziyoratgohlarga birgalikda tashrif; kitobxonlik - milliy qahramonlar, bayramlar, davlat tadbirlarini oilaviy nishonlash; mahalla tadbirlarida faol ishtirok; milliy sport va san'at turlarini o'rgatish. Bu amaliyotlar orqali yoshlarda o'z Vatani bilan faxrlanish, fuqarolik mas'uliyatni his qilish, jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shish kabi xislatlar rivojlanadi. Vatanga hurmat, jamiyatga sadoqat, qonunlarga rioya ota-onada qanchalik yuksak bo'lsa, bola ham shunga mos sotsial xulq normalarini o'zlashtiradi. Shu bois, ota-onalarning pedagogik madaniyatini oshirish, milliy qadriyatlarni ajdodlardan-avlodlarga yetkazish va yoshlar ongida Vatanga muhabbatni mustahkamlash – barqaror taraqqiyot va kuchli jamiyatning asosidir.

ADABIYOTLAR

1. Shavkat Mirziyoev. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. - T., "O'zbekiston" 2023.
2. Islom Karimov. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch. - T., 2008. - B. 3-5
3. Mahmudov O'. "Tarbiya biz uchun yo hayot - yo mamot"... "Xoja Buxoriy" islom bilim yurti o'qituvchisi
4. Tashmuxeimedova D. G. "Farzand tarbiyasida otaning mas'uliyati, vazifasi va majburiyati: muammo va yechim" respublika ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent, 3 avgust 2018 y.